

BOSHLANG'ICH SINFDAN MATNLAR USTIDA ISHLASHDA PIRLS TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING IJOBIY AHAMIYATI

Avazova Durdona Erkinovna

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti "Boshlang'ich ta'limda ona tili va uni o'qitish metodikasi" kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244544>

Annotatsiya. Mazkur maqolada PIRLS xalqaro tadqiqotida boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasi va sifati taqqoslanadi. Shuningdek Respublikada amalga oshirilayotgan islohatlar va o'quvchilarning o'qish savodxonligini aniqlashga qaratilgan metodik tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, OECD, PISA, badiiy tajriba, pedagogik yangilik, texnologiya, axborot texnologiyalari, Progress in International Reading Literacy Study, kichik badiiy hikoya, Test topshiriqlari, metod va tavsiyalar.

Аннотация. В данной статье проводится сравнение уровня и качества понимания прочитанного учащимися начальных классов в международном исследовании PIRLS. Также представлены проводимые в республике реформы и методические рекомендации, направленные на определение читательской грамотности учащихся.

Ключевые слова: PIRLS, ОЭСР, PISA, художественный опыт, педагогическая инновация, технология, информационные технологии, «Прогресс в международном изучении читательской грамотности», короткометражка, тестовые задания, методы и рекомендации.

Abstract. This article compares the level and quality of reading comprehension by primary school students in the international PIRLS study. The reforms carried out in the republic and methodological recommendations aimed at determining the reading literacy of students are also presented.

Keywords: PIRLS, OECD, PISA, artistic experience, pedagogical innovation, technology, information technology, "Progress in the international study of reader literacy", short film, test tasks, methods and recommendations.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan xalqaro baholash tadqiqotlar, jumladan, OECD tashkiloti bilan PISA-2021 xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etish bo'yicha kelishuvga erishildi. Uchrashuvda PIRLS dasturining 2021-yil uchun mo'ljallangan tadqiqotlarida O'zbekistonning ishtirok etishi tashabbusi IEA tashkiloti tomonidan katta olqishlar bilan qarshi olindi va tashkilot tomonidan barcha kerakli yordam va tavsiyalar berilishi ta'kidlandi. Shuningdek, yig'ilishda PIRLS-2021 tadqiqotlarida ishtirok etish bilan bog'liq tashkiliy masalalar, ya'ni ishtirok etish shartlari, tadqiqotlarni amalga oshirish bosqichlari, tadqiqotlarning samarali tashkil etishiga qaratilgan yo'riqnomalar va boshqa ko'plab vazifalar atroflicha muhokama qilindi.[2, 56-bet]

Shuning uchun bugun har bir fan o'qituvchisi xalqaro baholash tizimi haqida ma'lumotga ega bo'lishi va o'quvchilarni PISA va PIRLS baholash imtihonlariga tayyorlashi muhim vazifalardan biridir. Xo'sh, PIRLS nima?

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study — xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) — bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir.[12]

Bugungi axborot muhitining xususiyatlarini inobatga olgan holda kitob o'qishga muhabbat uyg'otish oson emas. Bola kitoblarni ishtiyoq bilan qo'liga olishi uchun bir qancha omillar mos kelishi kerak: maktabda o'qitishga alohida e'tibor qaratish, oilada o'qishga bo'lgan munosabat va pirovardida har bir o'quvchining moyilligi. Ushbu vazifa O'zbekistonning zamonaviy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi: Ma'lumki, davlatimiz rahbari Sh.M. Mirziyoyev yangi tizim asosida ijtimoiy, ma'naviy va ma'rifiy sohalarda ishlarni yo'lga qo'yish bo'yicha beshta muhim tashabbusni ilgari surdi. To'rtinchi tashabbus yoshlar ma'naviyatini, kitobxonlikka muhabbatni yuksaltirish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga qaratilgan.[3, 488-bet]

Boshlang'ich sinflarda hikoyani o'qishga bagishlangan izohli o'qish darslarida o'qilgan hikoya mazmunini ochish, lugat ustida ishlash, o'qilgan matni qayta hikoyalash asosiy ish turlaridan hisoblanadi. Hikoya mazmuni, odatda, savollar asosida tahlil qilinadi. Bunda savollar qatnashuvchi shaxsning xatti-harakati va xarakterini tahlil qilishga qaratilgan boladi.

Soroqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda faktlar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea-hodisalar, xatti-harakat ortasidagi boglanishlarni aniqlash umumlashtirish uchun foydalaniladi. Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar manosini tushunmaydigan so'z va iboralar manosini tushuntirish ham muhim, aks holda, ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar. So'z manosini tushuntirishga kop vaqt sarflamay, asar mazmunini tushunishda eng zarur bolgan so'zni qisqa izoh berish bilan tushuntiriladi. Hikoyani o'qishda hikoya mazmunini tahlil qilish va shu asosda o'quvchilar nutqini ostirish markaziy orin egallaydi. Hikoya o'qilgach, o'quvchilar oylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishga vaqt berish talab etiladi. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqanyoqmagani, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga tasir etgani, bolalar kim yoki nima haqida hikoya qilib berishni istashini bilishdan iborat. Shundan keyingina hikoya xarakterini tushunishga, nihoyat, asarning asosiy goyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi. Badiiy asarni tahlil qilishda syujetni toliq tushuntirishga berilib ketib, qatnashuvchilarga xarakteristika, asar qurilishi va tilini tahlil qilish kabi ish turlari etibordan chetda qolmasligi lo'zim. Savollarni, odatda, o'qituvchi beradi, ammo asar mazmuni, qatnashuvchi shaxslarning xulq-atvorini ochish yuzasidan o'quvchilarga ham savol tuzdirish juda foydali. Bu usul bolalarga juda yoqadi va ishni jonlantiradi; asar mazmunini yaxshi tushunish, mazmun va voqealar orasidagi boglanishni toliq esda saqlab qolishda o'quvchilarga yordam beradi. Hikoyani o'quvchilar yaxshi o'zlashtirishlari, unda ilgari surilgan goyani bilib olishlari uchun matn bilan ishlash jarayonida tanlab o'qish, savollarga javob berish, hikoya qismiga o'zlari savol tuzishi, so'z bilan va grafik rasm chizish, reja tuzish, qayta hikoyalashning barcha turlaridan, ifodali o'qishga tayyorlanish kabi ish turlaridan foydalaniladi.

Bu hikoyani o'qish darsi rejasining varianti bolib, o'zgarishi ham mumkin. Ammo shuni unutmashlik kerakki, badiiy hikoyani o'qish darsida uning mazmunini, asosiy fikrini bilish bilan birga, asarning tarbiyaviy (badiiy asar misolida o'quvchilarni tarbiyalash), xususan, estetik tasiri ham ko'zda tutiladi va ifodali qayta hikoyalashga katta ahamiyat beriladi. Quyida 4-sinf [10, 214-bet] hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan namuna keltirildi.

O'qituvchi badiiy matni ustida ishlash jarayonida ham har bir o'quvchini mustaqil, erkin fikrlashga, matn mazmuni yuzasidan o'z fikrini bildirishga o'rgatib borishi lozim. Boshlang'ich

sinf o‘qish darslarida matn ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish jarayonining muvaffaqiyatini ta’minlash o‘qituvchi tomonidan samarali metodlarning tanlanishiga ham bog‘liq. Binobarin, to‘g‘ri tanlangan samarali metodlar ko‘zlangan maqsad yo‘lida aniq harakatlanish, kutilgan natijalarga erishishni kafolatlaydi.

Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida matn ustida ishlashda samarali metodlar bilan birga ta’lim texnologiyalarini qo‘llash o‘quvchilarning o‘quv-bilish faolligini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son farmoni.
2. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент –“Ўзбекистон” -2016. 56 Б.
3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажгимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураамиз. Тошкент –“Ўзбекистон” -2016.488 Б.
4. Uzviylashtirilgan Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi (Ona tili. O‘qish. Matematika. Atrofimizdagi olam. Tabiatshunoslik (1–4-sinlar)). – T.: RTM, 2010. – 144 b.
5. Umumiy o‘rta ta’limning boshlang‘ich ta’limdan davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi. – T.: RTM, 2017. – 215 b.
6. K.Qosimova, Matchonov S., X.G‘ulomova, Sh.Yo‘ldosheva, Sh.Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi.-T.:Noshir. 2009.
7. Matchonov S., G‘ulomova X., Suyunov M., Boqiyeva H. Boshlang‘ich sinflarda o‘qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish. – T.: Yangiyul poligraph service, 2008. – 224 b.
8. . MatchonovS., va boshq “O‘qish kitobi” 4-sinlar uchun darslik uchun darslik, “Yangiyo‘l poligraf servis” 2020
9. PIRLS 2021 Assessment Framework. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. 2019. www.timssandpirls.bc.edu.
10. Avazova, D. E. (2022). Ta’lim-tarbiyaning bugungi kundagi manzarasi. Science and Education, 3(2), 701-705